

ATRAVESSAMENTOS ENTRE PANDEMIA, ESTÁGIO SUPERVISIONADO REMOTO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14500831

Leidiane Maria da Silva¹

¹Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Delta do Parnaíba

E-mail: leidinhasilvaisabelly@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0883182453590354>

Francisco Carpegiani Medeiros Borges²

²Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Delta do Parnaíba

E-mail: carpegiani@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6181439682765024>

RESUMO: A pandemia do vírus *Sars-Cov-2*, causador da *Covid-19*, foi um dos eventos mais impactantes do século XXI. Desde o seu surgimento na China, no final do ano de 2019, o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, afetando milhões de pessoas e causando uma crise global de saúde. No campo educacional brasileiro, instituições de ensino tiveram que fechar suas portas a fim de preservar a saúde dos alunos e profissionais da educação. O presente trabalho traz um relato de experiência das vivências durante a realização do Estágio Supervisionado III de uma licencianda do curso de Matemática da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), nas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal, localizada na Zona Rural da Cidade de Caxingó – PI, com o objetivo de expor os desafios encontrados no estágio remoto e, além disso, busca destacar mecanismos que vão além da sala de aula e que possam auxiliar não apenas os alunos da escola, mas também a estagiária, em sua jornada rumo à carreira docente. Em resumo, a pandemia deixou uma marca definitiva na minha vida. Embora tenha sido um período de desafios e sacrifícios, também foi um momento de crescimento e resiliência. Emergi como um exemplo de dedicação e paixão pelo ensino. É fato que enfrentei diversos obstáculos. Porém, a experiência de inclusão foi incrivelmente gratificante. Ver o progresso dos alunos, mesmo que pequeno e de forma virtual, reforçou a importância de proporcionar oportunidades educacionais igualitárias para todos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Matemática; Ensino Remoto; Estágio Supervisionado; Pandemia.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia do novo coronavírus (*Sars-Cov-2*) foi um dos eventos mais impactantes do século XXI. Desde o seu surgimento na China, no final do ano de 2019, o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, afetando milhões de pessoas e causando uma crise global de saúde. Além disso, gerou um grande impacto na dinâmica da vida social, pois a humanidade foi obrigada a tomar medidas extremas para evitar a propagação do vírus. Dentre elas, o distanciamento e isolamento social, uso de máscaras e higienização das mãos se tornaram parte do nosso cotidiano.

No campo educacional brasileiro, instituições de ensino tiveram que fechar suas portas a fim de preservar a saúde dos alunos e dos demais profissionais da educação. Como alternativa para continuar as atividades escolares foi adotado, em todo o país, o formato de Ensino Remoto em todos os níveis da educação escolar, fazendo com que as instituições buscassem novas formas para minimizar os impactos ocasionados pela suspensão das atividades escolares.

Na Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), localizada na cidade de Parnaíba-PI, não foi diferente. A universidade suspendeu todas suas atividades presenciais, as aulas passaram a ser no formato remoto e todos tiveram que adaptar suas práticas para o ambiente virtual. A universidade teve que utilizar plataformas digitais para realizar suas atividades acadêmicas e administrativas.

Diante disso, os Estágios Supervisionados do curso de Licenciatura em Matemática da UFDPAr também tiveram que se adequar ao formato remoto, visto que as escolas estavam realizando suas aulas nesse mesmo formato. Os estágios passaram a ocorrer nos mesmos ambientes virtuais (*WhatsApp, Google Meet, Microsoft Teams* etc.) que as escolas estavam adotando.

Essa transição repentina gerou frustrações e incertezas para os estagiários, pois foram retirados do espaço físico das escolas, campo habitual de estágio, e tiveram que encarar esse processo através de aplicativos e plataformas digitais.

O Estágio Supervisionado é uma parte essencial no curso de Licenciatura, pois proporciona aos estudantes a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. Durante o estágio, os alunos vivenciam a realidade da sala de aula e desenvolvem habilidades pedagógicas fundamentais para sua carreira de professor. Na primeira etapa, temos a oportunidade de observar as aulas ministradas pelo professor da turma, familiarizando-se com a dinâmica da sala de aula e as estratégias de ensino utilizadas. Nessa fase, podemos aprender muito com o professor que já tem experiência na sala de aula. À medida que o estágio avança, somos gradualmente inseridos no processo de ensino. Começamos a planejar e ministrar aulas sob a supervisão e orientação de um professor responsável. Essa experiência prática de ensino nos permite experimentar diferentes estratégias de ensino, lidar com situações reais de aprendizagem, desenvolver nossas habilidades de comunicação e relacionamento com os alunos, interagir com os pais e responsáveis dos alunos, participar de reuniões pedagógicas e colaborar com a equipe escolar. Essas experiências proporcionam uma visão mais ampla do ambiente escolar e nos ajudam a compreender a importância da parceria entre escola e família na educação dos estudantes.

A migração para o Ensino Remoto redesenhou o desenvolvimento dos estágios nas escolas e, conseqüentemente, o modo de atuação dos estagiários nos seus campos de estágios. As mesmas atividades que os estagiários faziam nos espaços físicos das salas de aula, passaram a ser realizadas nos ambientes virtuais que as escolas adotaram como “sala de aula”.

Diante disso, este trabalho surge a partir das minhas vivências durante a realização do Estágio Supervisionado III (regência no Ensino Fundamental), enquanto licencianda do curso de Matemática da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), nas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública, localizada na Zona Rural da Cidade de Caxingó – PI, com o objetivo de expor os desafios encontrados no estágio remoto e, além disso, busca destacar mecanismos que vão além da sala de aula e que possam auxiliar não apenas os alunos da escola, mas também a estagiária, em sua jornada rumo à carreira docente.

2. METODOLOGIA

O estágio de regência no Ensino Fundamental ocorreu nas turmas de 7º ano de uma escola municipal de Caxingó – PI, localizada no Povoado Cajazeiras de Baixo, zona rural do município, entre os meses de fevereiro e maio do ano de 2022. A escola conta com um quadro de 11 professores, 1 diretora, 1 coordenadora pedagógica, 1 agente administrativo e 5 auxiliares de serviços gerais.

As aulas aconteciam de forma remota por meio de um grupo de *WhatsApp* seguindo o horário determinado pela escola. Os conteúdos eram trabalhados por meio de apostilas elaboradas pelos professores da escola e distribuídas aos alunos mensalmente. Esse material continha 10 questões de Matemática, 10 de Português, 8 de História, 8 de Ciências, 8 de Geografia, 5 de Educação física, 4 de Ensino Religioso, 5 de Arte, 5 de Inglês, que eram trabalhadas no período de referência das apostilas determinado pela Secretaria Municipal de Educação. A presença dos alunos era estabelecida de acordo com a entrega e resolução das apostilas. O planejamento foi realizado seguindo o Currículo Piauí. A avaliação era feita através da participação dos alunos no grupo de *WhatsApp* e por meio da resolução da apostila. Já para os alunos com deficiência era feita por meio de um questionário com perguntas relacionadas aos alunos dos quais eu tinha que avaliá-los com os critérios ótimo, bom ou regular.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No início da minha vida acadêmica eu ficava imaginando como seria minha experiência no estágio, o tipo de trabalho que eu iria realizar com os alunos, ficava eufórica ao me imaginar

na sala de aula, ensinar os alunos e aprender com eles, ajudá-los em seus processos de aprendizagem, afinal, se tratava de colocar em prática a carreira que escolhi para seguir. Imaginava compartilhar experiência com os profissionais que estavam, há anos, atuando na área da educação, poder ter a chance de aprender com eles, de ser um agente transformador na educação. Eu visualizava cada detalhe, desde o momento em que entraria na escola, conheceria cada aluno, a sensação de estar inserida na escola e de que forma eu poderia contribuir de maneira significativa com aquele ambiente.

Quando finalmente pude fazer meu estágio, a realidade não correspondia com as expectativas que eu havia criado. Um misto de sensações que foram bruscamente frustradas pela pandemia e o distanciamento social. Deparei-me com sentimento de insegurança, medo, ansiedade, um misto de sensações provindas do isolamento social, medo de fracassar na aplicação dos conteúdos e não conseguir repassar meus conhecimentos para eles.

Tudo o que eu idealizava veio por terra, a sala de aula que tanto sonhei se transformou na tela de um computador, os alunos silenciaram, já não os ouvia fazendo perguntas, todos estávamos dia após dia tentando nos adaptar a uma nova realidade. Realidade essa, que nos trouxe muitas dúvidas. Mas eu não podia desanimar, tinha que enfrentar e buscar alternativas para transformar aquele momento assustador em um momento de aprendizado tanto para mim quanto para os alunos.

A falta de interação presencial dificultou mais ainda todo esse processo, pois na minha opinião, a troca de ideias e compartilhamento de experiência na sala de aula sempre foram fundamentais para o aprendizado e essa dinâmica foi bastante afetada no ensino remoto, visto que na sala de aula virtual a comunicação era limitada.

Inicialmente achei que iria desenvolver projetos inovadores na escola, porém tive que lidar apenas com produção de apostilas, tarefas simples e as repetidas listas de exercícios. Isso me deixou desmotivada, pois eu esperava poder aplicar os conhecimentos teóricos que havia adquirido na universidade. Além disso, por causa do distanciamento social, o ambiente de estágio exigiu modificações, uso de máscara e pouco contato com os colegas dos quais eu imaginava poder aprender, interagir, mas a realidade foi outra, me sentia isolada fisicamente, com poucas oportunidades de troca, e quando tinha era apenas pelo celular. Com isso tive que me redescobrir, me vi em um cenário novo, atípico, sem perspectiva e com uma barreira de obstáculos a minha frente, mas que eu precisava me reinventar e transformar as frustrações em aprendizado.

Escolhi essa escola devido o isolamento social e da sua proximidade com a minha casa.

Com as restrições de deslocamento e a necessidade de trabalhar de forma remota, eu queria uma escola de fácil acesso e que eu pudesse chegar rapidamente, pois facilitaria minha vida. Além disso, essa proximidade também me permitiria estar mais disponível caso houvesse a necessidade de comparecer presencialmente. Como eu conheço bem a região em que a escola está situada me sentiria mais familiarizada com o ambiente, também me permitiria uma melhor conciliação entre o estágio e minha vida pessoal. Embora a escolha da escola tenha sido influenciada pela questão geográfica, também levei em consideração que a escola tinha uma preocupação de oferecer um ambiente de trabalho colaborativo, mesmo a distância, o que me deixou entusiasmada com a oportunidade de aprender e contribuir de forma significativa.

Além da escolha da escola, pude escolher a turma de 7º ano do Ensino Fundamental para realizar meu estágio. Nessa turma havia dois alunos com deficiência: 01 (um) aluno diagnosticado com Síndrome de Down e 01 (uma) aluna diagnosticada com retardo mental leve (CID-F70¹). Isso se deu porque eu estava interessada em trabalhar com alunos de uma faixa etária específica, e o 7º ano me pareceu uma fase crucial no desenvolvimento dos estudantes, pois acredito que é o momento em que os alunos estão adquirindo novos conhecimentos e habilidades, e eu queria ter a oportunidade de contribuir em seus aprendizados.

Em se tratando dos alunos com deficiência organizei as atividades imaginando o potencial cognitivo de cada aluno, pois cada um tem suas especificidades, mas um fato me gerou dúvidas, “como planejar atividades respeitando as habilidades dos alunos sem sequer ter contato físico com eles?”. Uma atividade não poderia ser organizada de forma coletiva, as atividades precisavam ser individualizadas, caso contrário, eu teria grandes chances de não alcançar os objetivos do ensino. Houve a urgência em desenvolver estratégias educacionais que atendessem de forma eficaz às demandas específicas de alunos com deficiência. Fui orientada a fazer um planejamento individualizado, adaptar os conteúdos de acordo com as suas habilidades e necessidades e reduzir o número de questões da apostila. Do qual tive grande dificuldade, porém consegui fazer as adaptações necessárias para que os alunos com deficiência tivessem acesso ao conteúdo trabalhado com toda a turma. Além disso, tive a oportunidade de produzir material e fazer exercícios extras para disponibilizar no grupo de *WhatsApp* da turma.

O professor que trabalha com alunos com deficiência precisa organizar suas atividades de acordo com o potencial cognitivo de cada um, deve oferecer condições para que todos os alunos com deficiência participem do que a escola propõe. Caso contrário, o ensino não assume

¹ CID-F70 é o código para Retardo Mental Leve, conforme a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

uma proposta de inclusão. No entanto, nem sempre essa abordagem é adotada, pois muitas vezes se baseia apenas em um aprendizado mecânico através de repetição e memorização. Essa prática limitada pode prejudicar o desenvolvimento desses alunos que poderiam se beneficiar de estratégias de ensino mais inclusivas e adaptadas às suas necessidades individuais.

Para Gomes et al. (2010), o acompanhamento individualizado de alunos com deficiência é de extrema importância e necessário, pois assim o professor pode organizar e desenvolver as atividades que tenham significado e assim possam contribuir para o sucesso educacional desse estudante. No entanto, nem sempre essa é a realidade. A autora ainda afirma que, muito frequentemente,

[...] o ensino da matemática para os alunos que apresentam deficiência intelectual apela unicamente para os aprendizados mecânicos e fundamentados na repetição e na memorização (Gomes et al, 2010, p. 12).

Em conversa com os profissionais de apoio dos 02 (dois) alunos, procurei fazer uma avaliação diagnóstica deles, li relatórios do ano anterior a fim de conhecê-los e saber de suas habilidades e dificuldades. Percebi que o aluno com Síndrome de Down sentia uma enorme dificuldade na escrita e que sua coordenação motora precisava ser trabalhada com mais intensidade. Já a aluna diagnosticada com retardo mental tinha nível mais elevado na aprendizagem comparada ao aluno, conhecia os números e já fazia operações básicas como somar, subtrair, multiplicar e dividir.

Ter essas informações me permitiu obter uma compreensão de suas necessidades individuais e assim poder elaborar as atividades respeitando suas limitações. Procurei trabalhar em colaboração com o professor da turma e os profissionais de apoio, seguindo as orientações da coordenação pedagógica para adaptar o currículo e os materiais de ensino, garantindo que fossem acessíveis e adequados às necessidades de cada aluno. Esse planejamento individualizado para os alunos com deficiência foi pautado pela valorização individualizada de cada um, respeitando suas necessidades e promovendo sua inclusão em todos os aspectos da vida escolar.

Para Vygotsky (1997), cada criança é singular e possui seu próprio ritmo de aprendizagem. Segundo ele, a deficiência é uma figura que foi construída socialmente, que tem como referência fatores como a uniformidade que classifica e rotula alunos.

Diante disso, devemos respeitar o processo de cada aluno de forma individualizada, respeitando suas necessidades e particularidades. Cada estudante possui habilidades,

necessidades e ritmos diferentes, e é importante respeitar essas diferenças para proporcionar uma educação de qualidade para todos.

Dentro da proposta de inclusão, entendemos que é preciso mudar o caráter elitista e excludente da escola (brasileira). A escola é para todos e não apenas para alguns! (Almeida, 2003, p. 2). Esse contexto de “escola para todos” representa uma visão inclusiva e abrangente na educação, que busca garantir oportunidades iguais de aprendizado para todos os indivíduos, independente de suas habilidades. Esse conceito baseia-se na ideia fundamental de que cada pessoa tem o direito de acessar uma educação de qualidade e desenvolver seu potencial. “A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas” (Ropoli et al., 2010, p. 9).

Desse modo, entende-se que uma escola para todos é aquela que adota práticas pedagógicas e estruturais que envolvem a diversidade e a equidade. Isso inclui a criação de ambientes de aprendizado inclusivos, onde as diferenças são valorizadas e respeitadas. Além disso, busca eliminar barreiras físicas, intelectuais e emocionais que possam dificultar o acesso e a participação plena dos alunos, envolvendo uma execução de políticas educacionais que garantam a educação inclusiva, desde o infantil até o nível superior.

É necessário um compromisso contínuo com a melhoria da qualidade da educação inclusiva, garantindo que todos os alunos tenham acesso a oportunidades de aprendizagem significativas e que suas diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Este é um desafio que requer não apenas mudanças estruturais nas escolas, mas também uma mudança de mentalidade em relação à diversidade e à inclusão.

A partir de observações durante o início do campo de estágio, notei que a inclusão não acontece com eficácia quando o assunto é a aprendizagem dos alunos com deficiência, muitos estão apenas inseridos na sala de aula, não há uma preocupação em adaptar os conteúdos respeitando as dificuldades deles. Essa constatação reflete a lacuna entre a teoria e a prática da educação inclusiva. Embora haja uma legislação que respalde a inclusão, sua efetivação requer um esforço conjunto de professores, gestores e políticas públicas. É crucial não apenas garantir a presença dos alunos com deficiência nas salas de aula, mas também proporcionar-lhes as adaptações necessárias para que possam realmente aprender e desenvolver seus potenciais.

Westwood (2009) destaca que os alunos com deficiência intelectual são capazes de muito aprendizado, principalmente quando utilizados métodos e recursos apropriados. Dessa forma, para que haja uma prática inclusiva da parte do professor, são necessários suportes não

apenas teóricos, mas também estruturais e assim o professor poderá pensar de que forma essas práticas poderão ajudar os alunos com deficiência intelectual a se sentirem incluídos e garantir de que o processo de ensino e aprendizagem seja trabalhado de maneira que englobe todos os alunos. Assim, os professores poderão compreender como ensinar e promover, de fato, a inclusão escolar de todos, com ou sem deficiência.

A Matemática é mais do que apenas números e fórmulas, e pode ser utilizada para promover a inclusão. Além disso, ela pode ser ensinada de maneira adaptativa e personalizada. Isso inclui a utilização de métodos de ensino diferenciados, materiais manipuláveis, tecnologias assertivas e estratégias de ensino que respeitem as diversas formas de aprendizado. Ao incorporar a Matemática de forma inclusiva, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem que valoriza a diversidade, incentiva a participação de todos os alunos e promove o desenvolvimento de habilidades matemáticas essenciais, ao mesmo tempo em que fortalece a confiança dos alunos em seu desenvolvimento escolar. Na minha percepção, partindo da temática de inclusão, observei que o ensino da Matemática tem convivido com um sério questionamento, ou seja: como tornar a matemática mais integrada para alunos com deficiência? Questionamento esse que pude fazer uma boa reflexão, porém, não encontrei uma resposta exata. Também surgiram questionamentos sobre a aprendizagem dos alunos com deficiência, visto que apenas com a resolução das apostilas não pude fazer um diagnóstico preciso deles.

Em relação aos demais alunos, ao preparar a apostila, me preocupei em desenvolver uma atividade que tivesse significado para eles. Procurei utilizar situações do cotidiano no desenvolvimento dos conteúdos de modo que a apostila despertasse o interesse em aprender matemática e, conseqüentemente, conseguissem assimilar o conteúdo sem a explicação do professor dentro de sala de aula, como era de costume.

O professor da turma me orientou a gravar vídeos, áudios explicando o conteúdo que seria abordado e também que eu discriminasse na apostila o passo a passo de como responder as questões, tudo de maneira clara e objetiva para que os alunos pudessem compreender e responder as atividades que lhes eram enviadas. Porém, percebi que essa modalidade reduziu a participação dos alunos, por isso tive todo o cuidado de mandar áudios explicativos, para que eles pudessem se sentir contemplados e fossem atuantes nessa nova modalidade de ensino.

Evidencio que ensinar Matemática em aulas remotas foi um grande desafio enquanto estagiária, pois se estivéssemos presentes em sala de aula, poderia contar com a ludicidade e tentar fazer com que aqueles alunos pudessem ter uma aprendizagem significativa. Todavia, no ensino remoto, onde eu dispunha apenas do livro didático e a tela do computador, me senti na

obrigação de pesquisar mais a fundo sobre o assunto e adotar metodologias para conseguir resultados positivos.

Vale ressaltar que, durante o período, nossas reuniões da disciplina de estágio aconteciam de maneira virtual, através do *Google Meet*. Embora no início tenha sido estranho me adaptar ao ambiente virtual, logo percebi que essas reuniões eram uma oportunidade valiosa para contribuir e aprender. Em uma delas, decidi trazer à tona a questão da inclusão.

Enquanto licencianda, sempre fui sensível às questões de diversidade e inclusão, e senti que era importante discutir esse tema dentro do contexto do estágio. Nessas reuniões com os professores orientadores de estágio e os demais colegas de turma, levantei questionamentos sobre como poderíamos tornar o ambiente mais inclusivo para todos, independentemente de sua origem, gênero, orientação sexual ou habilidades. O debate que se seguiu foi enriquecedor. Outros estudantes também compartilharam suas perspectivas e experiências, o que ampliou minha compreensão sobre o assunto. Discutimos a importância da sensibilização, da promoção de políticas inclusivas e da valorização da diversidade. Ao final da reunião, me senti gratificada por ter participado desse diálogo construtivo.

Percebi que nossas conversas não apenas contribuíam para tornar o ambiente de estágio mais inclusivo, mas também promoviam uma cultura de respeito e empatia. Mais do que nunca, entendi a importância de levantar questões importantes e de colaborar ativamente para promover a diversidade e a inclusão em todos os contextos da vida. Essa experiência me inspirou a continuar sendo uma defensora desses valores em minha jornada profissional e pessoal.

Passei horas estudando para criar conteúdo educacional envolvente e interativo, utilizando todas as ferramentas disponíveis. Assisti vídeos sobre o assunto, li e reli artigos, dialoguei com o professor da turma que também sentiu muita dificuldade nessa temática, busquei apoio nas reuniões de estágio fazendo questionamentos acerca do ensino da matemática como forma de inclusão e até mesmo na coordenação pedagógica da escola tudo para tentar alcançar esses alunos visando sua aprendizagem. As palestras, vídeos, textos para reflexões e debates disponibilizados nas reuniões de estágios tiveram grande importância nesse processo. Nesse percurso, surgiram inúmeras dúvidas e dificuldades, por se tratar de uma escola localizada na zona rural, vários alunos não tinham acesso à internet e outros lutavam para se adaptar ao ambiente virtual de aprendizagem, mas não desanimei.

Fiz o possível para estar sempre disponível para todos os alunos da turma, respondendo a perguntas e oferecendo apoio emocional durante todo o processo. Além dos desafios técnicos,

também tive que lidar com as preocupações dos alunos sobre a pandemia em si. Assim como eu, muitos estavam ansiosos e com medo do desconhecido. Esforcei-me para fornecer um espaço seguro onde eles pudessem expressar suas preocupações e buscar um conforto mútuo. Percebi que, ao priorizar o bem-estar emocional dos meus alunos, pude criar um ambiente virtual acolhedor e empático. Estar disponível para ouvir suas preocupações e oferecer apoio emocional tornou-se parte fundamental do meu papel como educadora durante esse tempo de estágio.

Durante esse período, eu estava vivenciando uma fase bem difícil, que dificultou meu desempenho como aluna e professora. Todos os dias me deparava com um misto de emoções que dificultavam meu desempenho como aluna e professora. A ansiedade, o desânimo e as preocupações tomavam conta à medida que eu me preparava para enfrentar mais um dia de aulas virtuais. No entanto, fiz o possível para que isso não atrapalhasse meu compromisso como estagiária e com a educação dos alunos. Mesmo com todas as circunstâncias, com a distância física entre mim e os alunos, meu compromisso em educar e apoiá-los permanecia inabalável. Apesar dos dias difíceis, sempre busquei forças para continuar, buscava apoio em meus colegas, na minha família e em atividades que me ajudavam a acalmar a mente. Entendi que era normal todas as preocupações em um período de tantas mudanças e incertezas e me permiti cuidar da minha mente, com muita coragem e determinação busquei ajuda profissional, pois entendi que só assim conseguiria dar conta das minhas responsabilidades e superar minhas próprias limitações para garantir que cada aluno recebesse de mim a educação e o apoio.

É fato que, lecionar no formato remoto foi algo novo e totalmente desafiador, sendo quase impossível em curto período de tempo, adaptar aulas, que antes eram presenciais, para esse novo modelo de ensino e esperar que os resultados fossem satisfatórios. Os alunos também enfrentaram dificuldades, seja na ausência de tecnologias ou na dificuldade em usá-las. Esta experiência foi atípica, mas extremamente enriquecedora, pois permitiu explorar novas formas de ensino e aprendizagem inclusiva.

Saliento aqui, que essa experiência me possibilitou compreender a relação teoria e prática docente principalmente na produção dos planos de aula e na elaboração das atividades, todavia me gerou certo desconforto não poder acompanhar o desenvolvimento dos alunos no dia a dia como acontece em sala de aula presencial, destacou a importância de uma abordagem personalizada e envolvente no ensino da matemática, além de reforçar a ideia de que, com paciência, dedicação e estratégias adequadas, todos os alunos são capazes de alcançar sucesso e desenvolver uma apreciação pela matéria.

Trabalhar a inclusão não foi fácil, algumas vezes batia certo desespero sem saber o que fazer, faltava ideia para prepara uma apostila onde esses alunos pudessem ter um aprendizado eficaz e não apenas fazer uns rabiscos e memorização. Meu desejo era sentar-se do lado, pegar na mão desses alunos e ensinar, era mostrar o quanto eles são capazes de aprender, ensinar o passo a passo e vê-los evoluindo a cada aula. Meu intuito sempre foi reconhecer e valorizar a diversidade de habilidades e experiências, mostrar que a educação especial não apenas capacita os alunos com deficiências a participarem ativamente da sociedade, mas também enriquece o ambiente educacional como um todo, que ela não se trata apenas de fornecer adaptações curriculares ou recursos técnicos; trata-se também de cultivar uma cultura de respeito, compreensão e aceitação da diferença.

Esta experiência de estágio foi extremamente enriquecedora e me permitiu compreender a importância da adaptação de conteúdos matemáticos para alunos com deficiência. Através do uso de estratégias inclusivas e dos recursos tecnológicos, pude contribuir para a construção de um ambiente acessível e equitativo, onde todos os alunos tiveram a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. Pude fazer algumas reflexões acerca da matemática e de como nós a repassamos para nossos alunos: a matemática que ensinamos é, de fato, uma matemática inclusiva? o que precisamos fazer para quebrar as barreiras que existem entre os alunos e a matemática? o uso de listas de exercícios facilita ou dificulta o aprendizado do aluno? Tais questionamentos surgiram à medida que eu pesquisava quais métodos pedagógicos eu poderia utilizar para que os alunos com deficiência pudessem entender o conteúdo abordado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devo admitir que com essa experiência a linha entre a minha vida pessoal e profissional tornou-se mais tênue. Durante esse período, tive a oportunidade de vivenciar uma experiência enriquecedora, porém, desafiadora. Apesar das limitações impostas pela distância física pude aprender e contribuir com o ambiente escolar que eu estava estagiando. O estágio remoto exigiu um aumento na carga horária com isso tive que aprender a gerenciar meu tempo de forma eficiente e buscar soluções para os desafios que fossem encontrados, além de adaptação rápida a esse novo modelo de ensino. A dificuldade em entender como trabalhar a inclusão sem interação social, o sentimento de fracasso por não conseguir ter um feedback dos alunos, tudo isso contribuiu para níveis elevados de estresse e ansiedade. Mas, também me abriu um leque de possibilidades de estudos, me fez entender que ensinar matemática vai muito além de resolução de listas de exercícios, que meu aluno pode ser o protagonista do seu próprio

conhecimento, que enquanto professora devo mediar a compreensão dos conteúdos apresentados. Aprendi a lidar com mudanças repentinas e principalmente a organizar meu tempo. Esse estágio certamente será valioso para minha carreira profissional, pois me preparou para os desafios e oportunidades que surgirão no futuro.

Em resumo, a pandemia deixou uma marca definitiva na minha vida. Embora tenha sido um período de desafios e sacrifícios, também foi um momento de crescimento e resiliência. Emergi como um exemplo de dedicação e paixão pelo ensino. É fato que enfrentei diversos obstáculos. Porém, a experiência de inclusão foi incrivelmente gratificante.

Em última análise, a experiência de vivenciar a inclusão foi uma jornada que me ensinou lições valiosas sobre resiliência, empatia e me permitiu crescer profissionalmente no campo educacional, me possibilitando conhecer novas estratégias de ensino e aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.A.G. **A escola para todos: um possível caminho.** In: Seminário de pesquisas em Andamento em Educação, 4., 2003, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2003. p.1-11.

GOMES, A.L. et al. **Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Mental.** Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC/SEE, 2010. Disponível em: < https://gedh-uerj.pro.br/wp-content/uploads/taianacan-items/954/5095/2010_MEC_Seesp_Atendimento_Educacional_Especializado_Aluno_Deficiencia_Intelectual_completo.pdf>. Acesso: 22 de dezembro de 2023.

ROPOLI E.A., MANTOAN, T.E.M., SANTOS M.T.C.T., et al. **A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: a escola comum inclusiva [internet].** Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Universidade Federal do Ceará; 2010. Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. v. 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7103-fasciculo-1-pdf&Itemid=30192>. Acesso: 22 de dezembro de 2023.

VYGOTSKY, L.S. **Obras Escogidas V: Fundamentos da defctologia.** Madrid: Visor Distribuciones, 1997.

WESTWOOD, P. **Commonsense methods for children with special educational needs.** 5 ed. London: Routledge, 2009.